

УДК 34:159.9

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE PRACTICAL PSYCHOLOGICAL SYSTEM OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGIES

©Глущенко В. В.,

д-р техн. наук,

Российский университет транспорта (МИИТ),

Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru

©Glushchenko V.,

Dr. habil., Russian University of Transport (MIIT),

Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru

©Глущенко И. И.,

д-р экон. наук,

Российский государственный социальный университет,

Москва, Россия, prepodavatel-gii@mail.ru

©Glushchenko I.,

Dr. habil., Russian State Social University,

Moscow, Russia, prepodavatel-gii@mail.ru

Аннотация. Авторы исследования высказывают гипотезу о необходимости формирования и развития практической психологической системы повышения качества высшего образования в условиях информационных технологий, которая может стать базовым инструментом роста уровня (качества) высшего образования в условиях активного внедрения информационных технологий. Предметом статьи является структура и инструменты практической психологической системы повышения качества высшего образования. Объектом статьи является психологическая система высшего образования. Для достижения цели работы — повышения качества высшего образования исследованы и уточнены понятия психологии высшего образования, структура психологии высшего образования, описано влияние клипового мышления на психологию высшей школы, исследованы инструменты (ощущение; восприятие; память; воображение; мышление) практической психологической системы высшего образования, предложены психологические приемы снижения влияния клипового мышления на качество образования, исследована специфика психологии мотивации субъектов системы высшего образования, исследована психология усвоения знаний и психологические аспекты самоактуализации субъектов психологии обучения в процессе и интересах синтеза новых знаний в учебном процессе, исследована специфика. По результатам проведенного экспресс-исследования экспериментально подтвержден тезис о том, что лектор, научно-педагогический работник уже не воспринимается исключительно как источник базовых знаний для студентов. Разнообразие интересов обучающихся может быть истолковано как подтверждение роста значимости психологического фактора в современном высшем образовании. Показано, что информационные технологии привели к усложнению структуры психологической системы высшего образования, которая согласно проведенному опросу включает семь элементов. В состав структуры психологической

системы входят такие элементы как усвоение базовых знаний; овладение методами приращения (увеличения) знаний; овладение творческими приемами, включая приемы творческой самоактуализации; овладение навыками и приемами составления документации и презентаций; овладение приемами публичных профессиональных докладов; усвоение и совершенствование навыков и приемов аргументации позиции в деловом общении; совершенствование навыков личного общения в профессиональной среде с целью расширения социальных связей.

Abstract. Authors of a research state a hypothesis of need of formation and development of practical psychological system of improvement of quality of the higher education in the conditions of information technologies which can become the basic instrument of growth of the level (quality) of the active introduction of information technologies, highest in conditions, a subject of article is the structure and tools of practical psychological system of improvement of quality of the higher education, subject of article is the psychological system of the higher education, for work achievement of the goal — improvement of quality of the higher education is investigated and specified concepts of psychology of the higher education, structure of psychology of the higher education, influence of clip thinking on psychology of the higher school is described, tools are investigated (feeling; perception; memory; imagination; thinking) the practical psychological system of the higher education, psychological methods of decrease in influence of clip thinking on quality of education are offered, the specifics of psychology of motivation of subjects of system of the higher education are investigated, the psychology of assimilation of knowledge and psychological aspects of self-updating of subjects of psychology of training in process and the interests of synthesis of new knowledge in educational process is investigated, the specifics are investigated, by results of the conducted express research the thesis that the lecturer, the scientific and pedagogical worker isn't perceived only as a source of basic knowledge for students any more is experimentally confirmed, a variety of interests of students can be interpreted as confirmation of growth of the importance of a psychological factor in modern higher education, is shown that information technologies have led to complication of structure of psychological system of the higher education, which according to the conducted survey includes seven elements, such elements as assimilation of basic knowledge are a part of structure of psychological system; mastering methods of an increment (increase) of knowledge; mastering creative receptions, including methods of creative self-updating; mastering skills and methods of drawing up documentation and presentations; mastering receptions of public professional reports; assimilation and improvement of skills and receptions of the argument of a position in business communication; improvement of skills of personal contact in the professional environment for the purpose of expansion of social communications.

Ключевые слова: практика, психология, система, высшее, образование, инструмент, качество, субъект, метод, процесс, структура.

Keywords: practice, psychology, system, the highest, education, tool, quality, subject, method, process, structure.

Актуальность статьи связана с тем, что в условиях информационных технологий повышается значение создания практической психологической системы повышения качества высшего образования.

Гипотезой настоящей статьи выступает мнение о том, что в интересах повышения качества высшего образования в условиях информационных технологий в нашей стране необходимо переходить от фрагментарного применения психологических приемов в образовательном процессе к формированию и развитию психологической системы повышения качества высшего образования.

Целью статьи является формирование и развитие практической психологической системы повышения качества высшего образования в вузе на фоне интенсивного внедрения информационных технологий в учебный процесс и практическую жизнедеятельность.

Для достижения поставленной цели в статье решаются такие задачи:

-исследуется понятие психологической системы высшего образования и ее задачи в рамках адаптации к развитию информационных технологий;

-предложено несколько классификаций структуры психологической системы высшего образования и ее влияние на повышение качества образования в условиях развития информационных технологий;

-исследуются инструменты (ощущение; восприятие; память; воображение; мышление) практической психологической системы и возможности их использования для повышения качества высшего образования;

-неэкспериментальным методом (опрос) исследуются структурные элементы психологической системы высшего образования и факторы, влияющие на практическую психологию системы высшего образования и, в частности, мотивацию субъектов образовательного процесса к повышению качества образования.

Объектом статьи является практическая психологическая система повышения качества образования в вузах в ситуации интенсивного применения информационных технологий в образовательной среде.

Предметом статьи выступает структура и инструменты практической психологической системы роста уровня высшего образования в процессе развития информационных технологий.

В процессе формирования и развития практической психологической системы высшего образования необходимо принимать во внимание тренды изменений, происходящих в практической психологии высшего образования под воздействием информационных технологий.

К таким трендам можно отнести прежде всего то, что загрузка аудиторной работой основной части научно-педагогического состава вузов значительно выше аналогичной зарубежной практики, что может приводить к возникновению риска снижения качества образования и снижению научной активности научно-педагогического состава вузов (что опять-таки отрицательно скажется на уровне образования. Поэтому есть основания предполагать, что дальнейшие возможности применения экстенсивных технологий роста качества высшего образования в России в значительной мере или полностью исчерпаны.

В связи с этим решение проблемы дальнейшего роста качества высшего образования в России может быть связано с формированием и развитием структуры, инновационных инструментов практической психологической системы высшего образования. Такая практическая психологическая система высшего образования может базироваться на систематическом практическом использовании инновационных психологических инструментов, позволяющих создавать синергетический эффект повышения качества

процесса и результатов высшего образования без включения экстенсивных факторов (роста объемов аудиторной и методической нагрузки для научно-педагогических работников; количества занятий и объема самостоятельно решаемых заданий для студентов).

Кроме того развитие практической психологической системы высшего образования позволит избежать ситуации перегрузки научно-педагогических работников методической работой, которая:

-с одной стороны превышающий ранее существовавшие нормативы объем методической нагрузки (написание учебных программ, фондов оценочных средств, контентов и т. п.) снижает силы (потенциал) научно-педагогических работников, которые могли бы быть направлены на непосредственную работу со студентами;

-с другой стороны необходимо сказать, что наблюдения и опросы студентов показывают, что разрабатываемые научно-педагогическими работниками методические материалы в основной своей массе не востребованы современными студентами по причине большей доступности аналогичных материалов в Интернете.

Современные студенты практически не читают присланные преподавателем учебники, программы, ссылки на статьи и т. п., а предпочитают поступить проще, а именно по названию темы «загуглить» эти материалы в интернете (для них так проще и быстрее).

Все это еще раз подтверждает необходимость развития практической психологической системы высшего образования в интересах повышения качества высшего образования.

При создании психологической системы высшего образования следует учитывать, что как считают, что российская практическая педагогическая психология состоялась [1]. Это формирует методические условия для того, чтобы состоялась и практическая психологическая система высшего образования с учетом двух ее составляющих: обучения и воспитания. Вместе с тем нужно принимать во внимание и то, что наблюдается некоторая дисгармония между практической и теоретической психологией образования [1]. Одним из вариантов преодоления названного противоречия может быть интеграция теории и практики психологии высшего образования, а кроме того и более тесная интеграция методики, педагогики и психологии высшего образования. В этом контексте можно говорить о том, что каждый научно-педагогический работник высшей школы в 21 веке должен являться еще и практикующим профессиональным психологом при решении стоящих перед системой высшего образования задач повышения качества обучения и воспитания студентов вузов.

Следует заметить и то, что в отечественной психологии образования вопросы методов и содержания образования с учетом того факта, что образование влияет и тесно связано с прогрессом государства, экономики и общества в целом, исследовали многие психологи [1-6].

При исследовании современного высшего образования нельзя игнорировать и тот факт, что современное образование является одним из наиболее весомых (по числу занятого в нем населения) элементов российской экономики [7]. В связи с этим дальнейший прогресс теоретической и практической психологии в высшем образовании, их интеграциях в ходе учебного процесса, с учетом наблюдаемых в 21 веке в высшей школе перемен весьма актуальны.

Учтем, что в начале 2018 года расширяется применение информационных технологий в повседневной жизнедеятельности и образовательном процессе. Активизация применения информационных технологий породила развитие клипового мышления у обучающихся (студентов). Названный тип мышления отражает то, что обучающийся (студент) начинает

воспринимать окружающий его мир и, в частности, процесс образования, как сменяющую друг друга последовательность логически не связанных между собой картинок. При этом типе мышления наблюдается снижение уровня развития и влияния логики на познавательное поведение студентов в процессе образования.

Формирование клипового характера мышления студентов (обучающихся) влияет на все структурные элементы процесса высшего образования и, как результат, на уровень образования, положение в высшем образовании, перспективах деятельности традиционных вузов [8, с. 40-45; 9]. Это позволило отдельным экспертам выдвинуть гипотезу, что в современном высшем образовании профессия лектора может прекратить свое существование еще до 2020 года [9]. Такие мнения влияют на формирование соответствующих психических ощущений и состояний научно-педагогических работников вузов, ощущающих угрозу своей работе и вступает в противоречие с принципом дальнейшей гуманизации труда научно-педагогических работников вузов.

Отмеченные выше тренды и их отражение в психике научно-педагогического состава высшей школы влияют на философию, культуру, педагогику, технологии повышения уровня высшего образования, общую психологию, психологию обучения и воспитания в вузах [10, с. 107–120; 11; 3].

В этой связи особенно актуально учитывать мнение, что исследования в области психологии могут рассматриваться как важный ресурс увеличения, повышения эффективности системы обучения персонала [12, с. 111-128], в том числе в вузах.

Важна и точка зрения согласно которой считают, что усвоение обучающимися методов исследования в психологии может привести к росту уровня высшего образования в 21 веке [13, с. 17-21], что дополнительно подтверждает актуальность данной работы. Важными структурными частями современной психологии образования следует признать педагогику и психологию творчества, обучение исследовательской деятельности [14, с. 117].

Зарубежные исследователи высказывают точку зрения, что в 21 веке необходимо обновление представлений о содержании, сущности и процессах развития психологии образования [15, с. 123-128].

В этой связи актуально рассмотреть, дополнительно исследовать ключевые понятия практической психологии образования, уточнить их значение в рамках данной работы.

Понятию «психология», как известно, присущ не только научный, но и житейский (обыденный) смысл. Данное понятие может использоваться для определения соответствующей научной дисциплины и, одновременно это понятие можно применять для описания поведения или психических характеристик, особенностей отдельных лиц и групп лиц [11, с. 4].

Психологию в образовании в настоящей статье предлагается исследовать как научную дисциплину о закономерностях формирования, развития и функционирования психики субъектов и объектов процесса образования (обучения и воспитания), и как специфическую (особенную) форму жизнедеятельности в образовании (которое охватывает обучение и воспитание), которая влияет на поведение субъектов и объектов образования, влияет на показатели качества образования.

Изучение психологии образования в данной статье условимся проводить в рамках концепции деятельностного подхода, который был предложен Л. С. Выгодским. Деятельностный подход будем рассматривать как психолого-педагогическую концепцию, направленную на практическое использование умений и знаний, овладение компетенциями в

рамках психологии образования [3]. Как известно, именно деятельностный подход сменил концепцию фундаментального высшего образования в современной России. Важным инструментом повышения качества высшего образования в современной России можно считать и формирование интегрированного педагогико-психологического механизма роста уровня высшего образования в условиях информационных технологий [2, с. 29-38].

Психологический анализ образовательной деятельности может базироваться на следующих положениях, принципах, обусловленных психологией высшего образования.

Учебная деятельность задает направление тех изменений, которые могут иметь место в психическом развитии ученика, участвующего в процессе обучения и, одновременно, влияет на критериальную систему оценки данных изменений.

Психологический аспект организации учебных процессов включает и определение соотношений элементов учебной деятельности с личностными характеристиками обучающегося и потенциалом развития студента.

Каждый уровень личностного развития обучающегося создается путем применения определенных форм и специфическим содержанием образовательной деятельности.

При исследовании психологии образования нужно принимать во внимание то, что учебная деятельность носит структурно-системный характер. При этом, как известно, в менеджменте системой принято считать то, что решает проблему, в данном случае, проблему роста уровня высшего образования. Одновременно с этим системой можно называть и единство ее структурных элементов (частей) в их взаимной связи.

Под психологической структурой высшего образования следует понимать и строение, свойство тех устойчивых факторов, которые влияют на психические состояния и процессы акторов (субъектов) образовательной деятельности в ходе достижения задач организации и проведения учебной деятельности в вузе.

Под практической психологической системой образовательной деятельности условимся понимать системное единство психических свойств участников (субъектов) образовательной деятельности, обеспечивающих образовательную деятельность и психологические связи между этими акторами (субъектами) в процессе высшего образования на протяжении всего периода обучения в вузе.

Основной проблемой, которую должна решать практическая психологическая система высшего образования следует признать проблему роста уровня высшего образования путем синтеза синергетического эффекта в процессе образования на основе включения и системного взаимодействия психологических факторов образовательной работы в вузе.

В процессе формирования и развития практической психологической системы образовательной деятельности нужно обеспечивать развитие и реструктуризация индивидуальных качеств личности менеджеров вузов, научно-педагогических сотрудников и студентов (обучаемых) посредством синтеза, формирования нового качества личности, реструктуризации личности на основе целей, мотивов, условий, методов, инструментов психологической составляющей образовательного процесса.

В результате функционирования практической психологической системы образовательной деятельности в составе таких ее структурных сегментов как обучение и воспитание на основе накопления знаний, умений, индивидуального практического опыта, формирования базы знаний и развития личности обучаемого генерируется и качественно новое психическое состояние обучаемого (студента). Это новое психическое состояние обучаемого (студента) в последствии позволяет выпускнику вуза выполнять заданные

штатным расписанием организаций роли в процессах общественного производства с определенными показателями качества.

Структура психологической системы высшего образования может быть рассматриваться с нескольких точек зрения. При этом структурообразующими факторами практической психологической системы высшего образования будем считать: обучение и воспитание; виды субъектов процесса образования (менеджмент, преподаватели, студенты); технологии образовательной деятельности; структуру и модели для оценки результатов образования и другое.

Структура практической психологической системы высшего образования интегрирует сегменты (подсистемы) обучения знаниям и навыкам (компетенциям) и подсистему воспитания обучающихся. При этом функционирование подсистемы воспитания нацелено на дальнейшую психологическую адаптацию нынешних студентов (обучающихся) к профессиональной организационной культуре в сфере последующей работы, культуре и психологической системе профессиональных групп, жизнедеятельности в национальной экономике и обществе в целом.

С позиции классификации акторов (субъектов) образования структуру практической психологической системы высшего образования можно представить включающей: психологию менеджмента (администраций) вузов; психологию научно-педагогического состава (преподавателей); психологии студентов (обучающихся), психологию бизнеса (работодателей), психологию контролирующих работников органов государственного управления в области образования, психологию общества.

При выделении подсистем с точки зрения их расположения в технологии образовательной деятельности следует выделить следующие элементы практической психологической системы высшего образования: психология формирования образовательных программ и учебных планов; психология создания методического обеспечения; психология распределения учебной нагрузки между научно-педагогическими работниками; психология составления расписания аудиторных учебных занятий; психология контактного и бесконтактного образовательного процесса (аудиторной лекционной, практической и самостоятельной работы); психология мотивации научно-педагогических сотрудников; психология мотивации обучающихся (студентов); психология оценки качества процесса и результата образования и другие составляющие.

При классификации по направлениям формируемых компетенций (знаний и умений) в роли структурных частей практической психологической системы высшего образования следует выделить: психологию усвоения фундаментальных знаний; психологию усвоения специальных (прикладных) знаний и умений; психологию научения самостоятельному приращению знаний; психологию профессионального делового общения; психологию личного общения в профессиональной среде и другое.

По уровню творчества в учебном процессе в психологической системе обучения можно выделить такие структурные элементы: психология усвоения накопленных знаний, умений (компетенций); психология научной и инновационной деятельности, нацеленная на синтез новых знаний с применением приемов самоактуализации; психология креативности в профессии; психология профессиональной этики и дисциплины и другое.

Практическими психологическими фактами процесса образования можно называть определенный круг проявлений психики, включая:

-объективные формы проявлений психики, представляющие собой акты поведения акторов (субъектов) процесса образования;

- телесные физиологические процессы в менеджерах, научно-педагогических сотрудниках (преподавателях) и обучающихся (студентах);
- ощущения и восприятия продуктов процессов образовательной деятельности личностью (индивидуумом);
- психологические аспекты социально-культурных процессов и явлений в рамках процесса образования.

Психологические факты исследуются в практической психологии высшей школы для описания свойств, функций, закономерностей психики и ее определяющего влияния на поведение акторов процесса образования.

Психическим состоянием субъекта (и/или объекта) процесса обучения будем называть психическую характеристику личности за некоторый период времени ее участия в процессах функционирования системы высшего образования. Эти психические состояния участников процесса образования и сотрудников системы высшего образования определяются самочувствием, настроением, складывающейся внешней ситуацией. Психические состояния субъектов процесса образования определяются и индивидуальными особенностями, отражаются в поведении акторов (субъектов) процесса образования и их, связанными с таким образованием действиями. Например, самочувствие и психическое состояние таких участников процесса образования как научно-педагогические работники может определяться объемом их учебной (аудиторной) и методической нагрузки. В свою очередь данные психические состояния и связанное с этим их поведение, действия этих субъектов процесса образования влияют на обучающихся и на результаты, а значит и качество высшего образования.

Психология образования представляет собой часть психологии, которая изучает психологические процессы и состояния, определяемые методами обучения и воспитания, которые обеспечивают рост эффективности решения образовательных задач, повышают эффективность педагогических мер, улучшают психологические аспекты преподавания и другое. Психологическая компонента высшего образования находит отражение: в структуре образования (обучения и воспитания), его психологических механизмах, как особой специфической деятельности; в психологических особенностях личности преподавателя и обучаемого; в психологических основах и компонентах методов, способов и форм обучения.

Психологию образования можно определять еще и как научное направление в психологии, ориентированное на: сбор психологической информации; анализ психологических закономерностей передачи знаний, умений и навыков; исследование психологических механизмов научения и учебной деятельности, с учетом возрастных трансформаций, связанных с процессом научения. Основной практической задачей психологии образования (обучения и воспитания) можно считать определение предпочтительных психических состояний и анализ эффективности задействования психологического фактора в управлении процессом образования в интересах роста качества образования. Поэтому практическая психология образования (как психология специальной деятельности) охватывает: психологию постановки целей образования; психологию процессов мотивации преподавателей и студентов в образовательном процессе; психологию взаимодействия субъектов в образовательном процессе психологию коммуникаций в образовании и другое.

При этом для практической психологии образования принципиально важно, что образование (обучение и воспитание) изучается как универсальная деятельность, которая синтезирует базу для освоения всякой другой деятельности.

Будем исходить из того, что психическое состояние субъектов процесса образования связано с пятью основными психологическими процессами (ощущение; восприятие; память; воображение; мышление). В рамках этих базовых процессов студент (обучающийся) познает профессиональную деятельность, профессиональное пространство и окружающий обучающегося мир.

Ощущение представляет собой простейший психический процесс, который одновременно выступает как фактор формирования психического состояния участников в психологической системе высшего образования и является фактором, влияющим на качество процесса и результат образования. Ощущение заключается в отображении отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма субъектов (участников) образовательного процесса путем воздействия определенных раздражителей на соответствующем рецепторы.

Активное применение информационных технологий в реальном масштабе времени учебного процесса может создавать у обучающихся ощущение того, что:

-обучающиеся не способны познать всю массу знаний, а поэтому не стоит и стараться (риск агностики обучающихся) с соответствующим снижением мотивации к хорошей учебе:

-они (обучающиеся) якобы все уже знают потому, что личный гаджет в любое время обеспечивает доступность необходимой информации, что снижает мотивацию студентов к запоминанию базовых понятий и к хорошей учебе в целом;

-ощущение того, что при необходимости обучающиеся в любой момент време (в том числе во внеучебное время) смогут пополнить знания и умения до практически необходимого им объема. Это ощущение может порождать уменьшение внимания и интенсивности усилий студентов (обучающихся) при запоминанию в процессе обучения знаний и навыков.

Все три варианта ощущений студентов могут генерировать психическое состояние обучающихся, которое может быть названо ощущением, иллюзией агностики или всезнания в информационной среде.

В связи с эти важным инструментом роста уровня высшего образования в психологической системе высшего образования является генерация преподавателем, создание им таких воздействий на рецепторы студентов (обучающихся), которые бы генерировали ощущение практической необходимости определенных (изучаемых) знаний и умений в дальнейшей профессиональной и социальной жизнедеятельности обучаемых. Такое воздействие направленное на рецепторы студента может создавать, в частности, отображение информации о том, что уровень образования влияет на дальнейший профессиональную карьеру и социальный статус студента.

Восприятие является фактором формирования психического состояния субъектов образовательного процесса. Поэтому восприятие выступает и как условие, влияющее на уровень образования. При этом восприятие является отражением предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном их воздействии на органы чувств человека, а итогом (результатом) восприятия предстает образ предмета, а само восприятие всегда носит предметный характер.

Дальнейшее расширение применения информационных технологий в учебном процессе может притуплять восприятие в связи с однотипностью образов и представления

информации в учебном процессе. Это «притупление» восприятия больших массивов информации может порождать риск снижения эффективности процесса восприятия знаний и умений в реальном масштабе времени «информатизированного» учебного процесса.

Поэтому важным элементом психологической системы повышения качества образования может быть формирование обостряющих восприятие информации психолого-педагогических приемов (например, рассказ примеров из практики), целенаправленное акцентирование восприятия обучающимися образовательного процесса как непосредственной тренировки перед реальной профессиональной деятельностью, тренировки существенным образом влияющей на успех или неудачу нынешних студентов в их последующей профессиональной деятельности и другое.

Память выступает как фактор формирования психического состояния участников и фактор, определяющий качество результатов высшего образования учебном процессе. Поэтому в данной статье под памятью будет пониматься общее обозначение совокупности (системы) высших психических функций и познавательных способностей человека, направленных на фиксацию внимания, запоминание, накопление, классификацию (систематизацию), типовое представление, сохранение и последующее воспроизведение по сигналу (запросу) мышления навыков, знаний и результатов обучения и практической деятельности.

Возможность использования в информатизированном (на основе применения информационных технологий) учебном процессе больших массивов знаний и описаний практических навыков может создавать у обучающихся психическое состояние:

во-первых, перегрузки памяти:

во-вторых, состояние основанное на ложном предположении (иллюзии) отсутствия практической необходимости запоминания знаний и усвоения навыков (память рук), развития в рамках учебного процесса и тренировки памяти. Это может приводить к перегрузке памяти или деградации памяти, он в обоих случаях к снижению качества результатов высшего образования. Это создает риск снижения адекватности памяти или деградации памяти относительно планируемого в учебном процессе увеличения объема запоминаемой информации и усваиваемых практических навыков. Для снижения возможного негативного влияния такого рода рисков на процесс и результаты высшего образования предлагается провести исследование с целью определения «оптимума информатизации» учебного процесса. Конкретным преподавателям может быть рекомендовано включать в структуру технологии обучения педагогические приемы (при проведении занятий) направленные на мотивацию студентов запоминать на память ключевые определения и базовые понятия, составляющие основу профессионального языка, а поэтому и определяющих уровень образования, возможность применения результатов образования в ситуации отсутствия возможности использовать информационные ресурсы, в условиях дефицита времени и других ситуациях принятия профессиональных и управленческих решений в процессе непосредственной трудовой деятельности. Для этого, в частности, предлагается применять методику, основанную на выполнении учебных заданий в реальном масштабе времени учебного практического занятия (постановка задания в начале занятия и отчет в конце одного и того же занятия).

Воображение выступает фактором формирования психического состояния участников процесса высшего образования и фактором, определяющим качество процесса и уровень результатов высшего образования. Воображением можно определить как способность индивида (человека) к целенаправленному возникновению в творческом акте и/или

случайному появлению психического состояния человека определяемого процессом генерации, синтеза в сознании человека (творческой личности) проектов, образов, представлений, идей, объектов, которые в его повседневной жизни (опыте) в целостном виде не наблюдались и/или не могли ощущаться органами чувств.

Широкое использование в образовательном процессе информационных технологий может порождать у обучающихся привычку в учебном процессе только воспринимать предлагаемые в рамках информационного контента «картинки» (назовем это состояние информационным потребительством). В этом случае может создаваться ситуация детренировки воображения обучающихся. Данный риск психологического состояния детренировки воображения обучающихся в условиях информационных технологий может быть уменьшен в образовательном процессе путем использования специальных педагогико-психологических приемов, например, путем проведения практических заданий предусматривающих синтез гипотетических практических ситуаций, использование игрового подхода (геймификации) в обучении.

Мышление рассматривается в современной психологии как фактор формирования психического состояния участников процесса высшего образования и фактор, определяющий качество процесса образования. Мышлением назовем в настоящей работе способность людей строить правильные умозаключения (логически мыслить, рассуждать,), создавать в своем сознании адекватный процесс отражения объективной действительности на уровне и в форме научных, деловых, личностных представлений, суждений, понятий.

Обилие информационного контента в рамках информационной образовательной среды может создавать у студентов (обучающихся) мнение об отсутствии необходимости в процессе образования развития психологического состояния обучающегося, характеризующегося активизацией мышления и/или логического характера мышления в процессе образования и/или практической жизнедеятельности. Это может вызывать определенный риск, который может быть назван риском недостаточной активности и/или логики мышления в учебном процессе и, соответственно, в последующей практической профессиональной работе и социальной деятельности. Для снижения влияния этого вида риска в учебном процессе в настоящей статье предлагается включить в образовательные программы логику в качестве самостоятельной учебной дисциплины. Одновременно может быть рекомендовано научно-педагогическим работникам применять в ходе образовательной деятельности приемы, активизирующие мыслительный процесс, ставить задачи ориентированные на тренировку логики и аналитических способностей и другое.

Все это позволяет считать эти психологические процессы (ощущение; восприятие; память; воображение; мышление) как основные психологические инструменты воздействия научно-педагогического работника на студента (обучаемого), качество процесса и результатов высшего образования в практической психологической системе.

В психологической системе высшего образования возможность результативно использовать названные психологические инструменты может выступать как основной резерв повышения качества высшего образования.

Одновременно с этим способность эффективно применять названные психологические инструменты может рассматриваться как критерий профессионального педагогико-психологического мастерства профессора (научно-педагогического работника).

При применении этих психологических инструментов будем рекомендовать учитывать, что передаваемые в процессе образования знания и навыки могут носить явный и неявный

характер. Кроме того нужно учитывать и тот факт, что передача знаний в ходе образовательных коммуникаций может носить вербальный и невербальный характер.

С одной стороны методология исследования психологии обучения должна основываться в своей практической реализации определенную философию исследования психологии обучения. А с другой стороны в своем практическом воплощении практическая психология образования создает свою специфическую философию психологии образования и философию исследования психологии процессов образования.

Философией психологии образования будем называть наиболее общий взгляд на сущность, место и содержание психологических процессов решения проблемы роста уровня высшего образования в условиях развития информационных технологий.

Философией практической психологической системы высшего образования можно называть и мудрость при определении доли информационных технологий и сущности психологических процессов, определяемых использованием в процессе обучения информационных технологий.

Философией исследования психологии образования условимся называть наиболее общий взгляд на сущность, место и содержание методов исследования психологии обучения в ходе повышения качества образования в условиях информационных технологий.

В своем практическом воплощении функции философии исследования психологии образования можно сформулировать такие принципы исследования психологии образования:

1) гуманность, определяемая как уважение личности и прав субъектов процесса высшего образовательного, включая, признание права участников таких исследований на открытость (в некоторых случаях и конфиденциальность полученной в исследованиях информации) при оценке влияния психологии на рост качества высшего образования, право на личностное развитие в виде ключевого приоритета и основной цели исследований психологии образования;

2) экологичность исследований в психологии образования, которая охватывает признание допустимости применения неманипулятивных, ненасильственных способов исследования, создание безопасной и творческой атмосферы общения в процессе наблюдений и проведения психологических экспериментов в обучении при одновременной неприемлемости любых формы давления и экспансии;

3) демократичность как принцип исследования психологии образования ориентирует на равноправное сотрудничество всех сторон процессов образования, исследователей и заказчиков исследования, понятность и приемлемость для субъектов процесса образования методов, применяемых в ходе исследования психологии обучения;

4) принцип результативности исследований ориентирует на выявление вероятных ошибок и недочетов, получение в процессе исследования психологии образования значимых научных и практических результатов исследования, позволяющих повысить уровень образования в условиях расширения влияния информационных технологий;

5) принцип экономической эффективности исследований в психологии образования означает, что затраты на психологические исследования в образовании должны быть оправданы положительным экономическим результатом от их использования при повышении качества образования и далее в экономике страны и другое.

В ходе исследования практической психологии образования в высшем образовании рекомендуется принимать во внимание, что основной задачей этой части психологии образования выступают разработка требований к учебной деятельности, осуществляемой

научно-педагогическими работниками и студентами в педагогическом процессе высшей школы.

В качестве объектов исследований в психологии образования в высшей школе могут рассматриваться следующие задачи:

- исследование и оптимальное использование связи обучения, уровня психического развития и психического состояния субъектов образования, формирования мер оптимизации психологического воздействия на образовательный процесс;

- выявление общих и специальных социальных факторов педагогико-психологического воздействия на субъекты образования, влияющих на уровень психического развития профессора и обучаемого;

- структурный анализ практической психологической системы процесса высшего образования;

- исследование и раскрытие особенностей природы индивидуальных проявлений психического развития научно-педагогических работников и обучаемых, связанных с характером, показателями и условиями процесса высшего образования.

При этом эксперты полагают, что в психологии образования еще не сформировался, не сложился научный фундамент (базис), открывающий возможность осуществлять исследование и классификацию психолого-педагогических состояний, ситуаций, психологических условий и психологических требований, предъявляемых к процессу образования.

Психологический анализ деятельности в высшем образовании может исходить из таких принципиальных положений.

Образовательная деятельность в высшей школе отражает прогноз тех изменений, которые могут наблюдаться в психическом развитии студента, включенного в качестве субъекта в процесс образования. Такая образовательная деятельность определяет и критерии оценки генерируемых и происходящих изменений.

В практической психологической системе высшего образования к функциям психики субъектов этого процесса можно отнести:

1. отражение акторами (субъектами) системы высшего образования своего места в окружающем мире, социальном и экономическом процессах, процессах обеспечения устойчивости развития экономики и общества, антикризисном государственном и корпоративном управлении, в рамках этой функции формируется адекватная ориентация этого персонала в процессах обучения и воспитания, как части социально-экономического развития;

2. регулирование психологическими инструментами поведения и деятельности субъектов системы высшего образования в процессах обучения и воспитания в интересах развития бизнеса, населения страны, в рамках этой функции субъекты системы образования осознают и определяют свои мотивы и потребности, осознает свою социальную и национальную ответственность, ставят перед собой определенные цели и задачи, синтезируют способы и приемы достижения результата;

3. отражение влияния окружающей действительности на субъектов системы высшего образования, в процессе познания людьми объективного мира в ходе высшего образования и социально-экономической действительности, когда возникающие в образовательном процессе образы материального мира выступают как своего рода «слепки», снимками, копии существующих предметов техносферы, явлений, событий в системе высшего образования,

постижение сущности которых осуществляется посредством познавательных психических процессов с учетом ряда условий (уровня подготовки, характера, темперамента, знаний, возраста, интересов и др.);

4. формирования стереотипов поведения всех субъектов (участников) системы высшего образования в рамках которой психика человека отражает мотивы и стимулы в акты определенного поведения акторов (субъектов) образовательной деятельности;

5. отражения воздействий поведения участников системы высшего образования на окружающую правовую и социально-экономическую среду, темпы социально-экономического развития, геополитическую конкурентоспособность государства и другое.

По аналогии с Л. В. Алексеевой (2000) рассмотрим задачи, которые будут и могут быть поставлены перед психологией системы высшего образования как одним из отраслевых направлений психологии [16, с. 22]:

- формирование и развитие психологических основ законодательной и нормативной базы системы высшего образования и ее реформы;

- исследование психологических аспектов поведения акторов (субъектов) процессов высшего образования;

- анализ социальных и психологических факторов, которые способствуют формированию определенного типа поведения акторов процессов высшего образования;

- проектирование воспитательно-профилактических и мотивационных мероприятий, политики мотивации для формирования определенного типа поведения субъектов образования;

- формирование профиограмм отдельных категорий субъектов образовательного процесса с учетом универсального характера или отраслевой специфики вузов (менеджмента вузов, научно-педагогических сотрудников, выпускников вузов и др.);

- проектирование и развитие мероприятий психокоррекционной помощи субъектам процесса высшего образования в ситуациях нервно-, психических перегрузок, возможных конфликтов и другое;

- формирование психокоррекционных рекомендаций и помощи субъектам образовательного процесса в ситуациях креативного мышления, самоактуализации творческого потенциала, в том числе в ситуациях предельных переживаний связанных с переосмыслением научных доктрин и другие. В связи с происходящими стремительными изменениями в психологии обучающихся студентов обнаруживается насущная необходимость оперативного осмысления научно-педагогическим работниками структуры и составляющих элементов психологической системы образования в условиях все более глубокого влияния на психику субъектов образования информационных технологий. Правильная диагностика происходящих в психике студентов перемен дает возможность осуществлять учебные и воспитательные мероприятия, коммуникации, повышать качество высшего образования. В частности, в процессе практических наблюдений установлено, что вследствие развития клипового характера мышления студентов может не до конца осмыслив одну тему, переходить к рассмотрению другой темы [10, с. 115-120]. Поэтому научно-педагогические работники должны в реальном масштабе времени занятий и адекватно реагировать на эти изменения в психических состояниях студентов в условиях информационных технологий. Преподавателям нужно учитывать объективный характер, преимущества и недостатки клипового мышления и психики студентов, предлагать новые (инновационные) психолого-педагогические способы и приемы, применять их в процессе проведения занятий. Практически речь идет о необходимости осуществления психолого-

педагогических экспериментов в интересах поддержания учебной дисциплины и достижения высокого качества образования.

В развитие этого направления авторами данной статьи на практике были предложены и использованы следующие психолого-педагогические приемы повышения качества образования в условиях распространения клипового мышления студентов и информационных технологий.

1. Студентам с клиповым мышлением в процессе занятий может быть сложно продолжительное время концентрироваться на одной информации, при этом у них наблюдается снижение способности к анализу этой информации. Психолого-педагогическим приемом противодействия данному свойству клипового мышления может быть проведение в ходе аудиторных занятий анализа информации (объекта обучения) со всех сторон, а также практическое проведение в процессе занятий логического и сравнительного анализа свойств объекта.

2. У обучающихся с признаками клипового мышления может понижаться уровень успеваемости и снижаться коэффициент усвоения знаний. Психолого-педагогическим приемом, направленным на обеспечение высокого уровня высшего образования в таких условиях может быть системный подход при освещении объекта обучения в контексте его разнородных связей с другими объектами изучения, неоднократное изучение информации об объекте обучения в различных контекстах;

3. Обучающиеся с клиповым мышлением становятся более податливыми к манипуляциям и влиянию со стороны нерадивых коллег (если они присутствуют) в связи с их восприятием информации на эмоциональном уровне, по причине чего обучаемый в значительной степени теряет способность анализировать информацию. Психолого-педагогическим снижением негативных последствий данного свойства клипового мышления может стать целенаправленное формирование в процессе занятий атмосферы заинтересованности, интриги, игры и состязаний (геймификации занятий) в овладении функционалом компетентности.

4. Студентам с признаками клипового мышления в существенной степени склонны активному отвлечению в процессе занятий на выполнение манипуляций с личным гаджетом. Психолого-педагогическим приемом минимизации отвлечения обучающихся от темы занятий на манипуляции с личными гаджетами может быть максимальное включение личных гаджетов обучающихся в процесс практических занятий, исследования объекта обучения и его свойств.

5. Для обучающихся с клиповым мышлением может быть присущим сниженный уровень чувства сопереживания, что может снижать эффективность групповой работы, понижать эффективность процесса воспитания обучаемых, уровень гуманизации образования. Психолого-педагогическим приемом снижения последствий данного свойства клипового мышления может стать применение приема оппонирования студентов друг другу в процессе занятий по очереди. По существу студент выступающий в роли оппонента должен находиться в соответствующем психологическом состоянии и опровергнуть тезисы докладчика, но на практике при занятиях в группах часто (в большинстве случаев) у российских студентов, выступающих в роли оппонента проявляется чувство солидарности с докладчиком и они стремятся поддержать своих коллег.

Как уже отмечалось, в образовательном процессе предметом обучения выступают знания, умения и навыки (компетенции), которые необходимо усвоить. Студент как личность, на которую направлено психолого-педагогическое воздействие по освоению компетенций и

которая может обладать определенными психологическими качествами для такого усвоения и синтеза новых знаний. Учебная деятельность (обучение) может рассматриваться и как инструмент, посредством которого накапливаются, передаются и синтезируются в процессе образования новые синергетические знания, умения и навыки (компетенции).

Научно-педагогический работник может быть определен как человек, выступающий носителем определенной образовательной модели (парадигмы), суммы научных знаний, методов их синтеза, владеющий основами психологии образования, который дополнительно к этому выполняет контролирующие и регулирующие функции, обеспечивая коммуникации и координацию деятельности студента и создающий условия для самоактуализации студентов в учебном процессе. Как известно, А. Маслоу приводит такое определение самоактуализации как процесса обеспечения более полного, глубокого использования талантов, способностей, возможностей студентов (субъектов деятельности), в данном случае в образовании. Часто синтез новых знаний в процессе образования определяется нахождением в ходе образовательных коммуникаций научно-педагогического работника (преподавателя) и студента (обучаемого) в сопряженных психологических состояниях, состоянии самоактуализации и коллективной генерации идей в процессе образования.

Психологическим условием или результатом самоактуализации в процессе усвоения знаний и/или синтезе новых знаний может выступать состояние предельных переживаний (по А. Маслоу), в частности проявляющееся в получении удовольствия (внутреннего удовлетворения) обучаемым от процесса высшего образования и осознания усвоения новых знаний (результата образования).

При этом психологическое состояние удовольствия у студента в процессе обучения следует отнести к внутренней мотивации студентов.

При этом, учитывая специфику исследований технологий учебной деятельности с точки зрения психологии образования, можно рекомендовать провести анализ теорий и философских концепций, которые раскрывают личностно-психологический аспект обучения известным знаниям и навыкам, самоактуализацию субъектов образования при синтезе новых знаний. При этом следует учитывать, что психика человека отражает свойство головного мозга, состоящее способности к отражению окружающего мира.

Опираясь на результаты юридической психологии [16, с. 22], как части психологии находящегося в правовом поле образования, нужно отметить, что субъект образования, находящийся в экономическом пространстве, ориентирующийся на общественные нормы и заботящийся о полезности для него происходящего (в частности, в системе образования), конечно, будет включен и в решение проблемы повышения эффективности системы образования, ее правовой, психологический и экономический контекст.

При исследовании психологии образования следует учитывать, что многие проблемы психологии высшего образования, поведения и проявления субъектов образования в области образовательного права и его влияния на экономику и методологию высшего образования могут быть исследованы и разрешены только на пересечении экономики, психологии, права [16, с. 22] и управления в высшем образовании.

При этом допустимо отметить, что управленческая, экономическая и юридическая психология может иметь общий объект исследования, а именно, проблему эффективного реформирования системы образования и повышения качества образования в направлении повышения ее социально-экономической эффективности.

При этом многие проблемы психологии высшего образования находятся на пересечении не только с юридической основой обучения, но и с философией, биологией, математикой, психиатрией, — сексопатологией и другими науками [16,с.22].

В контексте системно-управленческого подхода в психологии образования необходимо определить образовательную деятельность, включающую обучение и воспитание, и ее психологию как системно связанные между собой объекты управления и исследования.

На психологию обучения и психологию системы образования в целом влияет сущность образовательной деятельности как одного из ключевых социально-экономических процессов.

Вероятно, что одним из перспективных направлений развития практической психологии образования может стать исследование психологии мотивации субъектов образования в целях роста качества образования. При этом должно учитываться, что физиология мотивации заключается в возбуждении нервных структур организма человека (нервной системы, головного мозга) побуждающих людей совершать действия (акты поведения) ориентированные на удовлетворение своих потребностей [17, с. 4], в данном случае в повышении качества образования.

Проектирование систем мотивации менеджмента вузов, научно-педагогических работников, обучающихся студентов позволяет осуществлять активное воздействие на психологию субъектов системы образования и посредством такого влияния на психическое состояние и на психологию воздействовать на эффективность системы образования и качество образования [18, с.218-234; 19, с. 114-128].

При исследовании и анализе психологического аспекта решения задачи повышения качества образования можно решать эту задачу посредством формирования и анализа работы смысловой сферы самосознания субъектов системы образования.

Признание смысла и устремление к повышению качества образования являются результатом влияния следующих психологических факторов:

- когда вклад системы образования рассматривается налогоплательщиками и обществом как критически важный элемент, вклад в устойчивое инновационное развитие государства, страны, экономики, общества;

- когда положительные мотивы субъектов от вклада в рост уровня высшего образования участниками системы образования оценивается больше, чем затраты на свое участия в этом процессе;

- когда в системе мотивации менеджмента вузов и научно-педагогических сотрудников обеспечена возможность получения обратной связи в виде информации об эффективности работы каждого преподавателя каждого вуза и др.

Снижение значимости данных факторов понижает и личностный смысл процесса, акции направленной на повышение уровня качества образования, а их отсутствие способно создавать отрицательную личностную позицию в этом вопросе всех и/или части субъектов образования.

В такой ситуации (отсутствия положительной мотивации субъектов) основным психологическим стимулом и мотивом участия в процессе повышения качества образования может быть стремление избежать негативного стимулирования в виде различных санкций.

При исследовании и формировании эффективной с точки зрения общества психологии образования могут использоваться известные в психологии методы, базирующиеся на традиционном делении методических подходов в психологии на неэкспериментальные и экспериментальные.

В рамках методики исследования психологии образования нужно учитывать, что определяющее (детерминирующее) влияние на психологию системы образования могут оказывать:

- идентификацию образовательной деятельности как одного из видов стратегически важных для развития государства и общества услуг;
- формирование критериальной базы объективной оценки эффективности деятельности системы высшего образования и уровня качества образовательной услуги;
- рост акцентированности политики и системы мотивации субъектов образования на уровень эффективности системы и качество высшего образования, что может быть обеспечено посредством закрепления определенных правовых норм в законодательстве об образовании и/или развития методологии исследования системной связи психологии и эффективности системы, качества образования.

Социальной (или экономической) эффективность системы высшего образования условимся называть оценку влияния системы образования на устойчивость и темпы социального (или экономического) развития государства, благосостояния и благополучия общества.

Будем исходить из того, что эффективность системы высшего образования является функцией таких переменных непосредственно определяемых психологией ее субъектов:

- психологического, мотивированного состояния научно-педагогических кадров, обеспечивающих сбор, селекцию (релевантные/нерелевантные) знаний, хранение и передачу знаний в процессе обучения студентам;

психологического, мотивированного состояния обучающихся обеспечивающих дисциплину в учебном процессе и остроту восприятия передаваемых им в процессе обучения знаний;

- психологического, мотивированного состояния администраций вузов влияющих на условия обучения, качество организации учебного процесса, эффективность использования информационных технологий в процессе обучения и т. п.

Известно, что к неэкспериментальным методам исследования личности научно-педагогических работников и показателей качества образовательных услуг, возможно, причислить методы: наблюдения, самонаблюдения, биографический и автобиографический, беседу, анализ продуктов образовательной деятельности, метод экспертных оценок и др.

К неэкспериментальным методам можно причислить такие методы мониторинга (наблюдения), а также самонаблюдения, позволяющие подвергнуть анализу комплекс эмпирически выделенных признаков вовне и внутри процесса обучения и оценки качества образования.

При этом наблюдаемые признаки, свойства процесса обучения подвергаются трактовке (толкованию, объяснению). Важно понять и возможную скрытую причину наблюдаемого показателя как функции психологии и поведения субъектов образования.

Причина психологического состояния и продуцируемого им поведения субъектов системы образования и качество образования в вузе в целом или отдельного преподавателя может быть: внутренней или внешней; осознаваемой или неосознаваемой; намеренной или случайной; ожидаемой или непредсказуемой; ситуационной или связанной с личностными свойствами и позициями.

Важным при трактовке психологии и поведения наблюдаемого субъекта образовательного процесса и человека в нем выступает учет возможностей проецирования на этот процесс общих свойств и собственных индивидуальных особенностей, приписывания

наблюдателем своих мотивов и причин поведения. Такое отыскание и обнаружение причин поведения имеет в психологии название «каузальная атрибуция».

При неэкспериментальном подходе в исследовании психологии и оценке качества системы образования может использоваться и опрос. Такой опрос может быть реализован в форме беседы и анкетирования. Опрос может быть связан с объяснением субъектом образования причины своего поведения и/или поступка, обоснованием поведения этих субъектов или их импульса к активности в процессе обучения.

Может быть рекомендовано результат исследования, полученный неэкспериментальным путем верифицировать (проверить на истинность) на практике в проблемной мотивирующей ситуации. Достоверное понимание содержания или иерархии мотивов, установок и позиций субъектов образования может позволить в дальнейшем прогнозировать характер их поведения и качество их участия в процессе оказания услуг в сфере образования, эффективность системы образования.

Проведенные авторами настоящей статьи исследования показывают, что происходят глубокие изменения в психологии в связи с изменением содержания обучения. В период до активного внедрения информационных технологий отмечали, что результаты ряда работ Н. Ф. Талызина [6] смогла сформулировать такие основные положения содержания обучения: основу обучения должны составлять базовые знания; в содержание обучения было рекомендовано включать способы работы с базовыми знаниями, что является условием самостоятельного изучения материала в той или иной предметной области; усвоение знаний осуществляется в форме решения учебных задач, что проводить обучение без заучивания, а запоминание знаний рассматривается как закономерный итог, а не самостоятельная цель.

Утверждается, что выполнение данных принципов позволяет решить самую главную проблему высшего образования, связанную с формированием познавательной мотивации. Проявлением познавательной мотивации можно считать возбуждение познавательной деятельности, все большее укрепление и развитие познавательного интереса [4; с. 382].

Проведенный авторами в декабре 2017 года экспресс-исследование в виде опрос студентов показал, что их познавательная мотивация в условиях информационных технологий структурирована следующим образом. А именно их интеллектуальные усилия студентов в некоторой пропорции распределены между решением нескольких задач обучения одновременно.

Перечень образовательных задач, на которые студенты расходуют определенную существенную долю своего психологического и интеллектуального потенциала (заключена в весовом коэффициенте задачи) в условиях распространения информационных технологий в процессе образования в высшей школе охватывает такие направления:

- задача усвоения фундаментальных (базовых знаний) решается студентами с интенсивностью соответствующей весовому коэффициенту у гуманитариев равному около 19%, а у студентов технических специальностей с весовым коэффициентом равным 25%;

- задача усвоения способов увеличения (приращения) знаний решается гуманитариями с весовым коэффициентом около 12%, а студентами, обучающимися на технической специальности она решается с весовым коэффициентом, составляющим около 18% их потенциала;

- задача освоения психологических приемов творческой самоактуализации решается гуманитариями с весовым коэффициентом около 13%, а студентами технической специальности около 10%;

- задача овладения приемами и навыками составления документации и презентаций решается гуманитариями с использованием их потенциала в доле с весовым коэффициентом около 13%), а студентами технических специальностей с весовым коэффициентом около 9% от располагаемого потенциала;

- задача освоения приемов публичных профессиональных докладов решается студентами гуманитарных специальностей с усилиями с весовым коэффициентом около 12%, а студентами технических специальностей с весовым коэффициентом около 10% их потенциала;

- задача обучения и совершенствования приемам и навыкам аргументации позиции в деловом общении решается и гуманитариями и студентами технических специальностей усилиями, имеющими весовой коэффициент около 16% от их суммарного потенциала;

- задаче развития навыков личного общения в профессиональной среде с целью расширения социальных связей студенты гуманитарного профиля посвящают свой потенциал с весовым коэффициентом около 15%, а студенты технических специальностей отдают их решению около 13% потенциала.

Данные результаты экспресс-исследования создают основу для того, чтобы по-новому структурировать психологическую систему повышения качества высшего образования и показывают серьезные структурные изменения в практической психологии образования в высшей школе в условиях информационных технологий:

- удалось получить данные экспериментально подтверждающие гипотезу [8, с. 40-45; 9] о том, что научно-педагогический работник (лектор) в эпоху информационных технологий уже не воспринимается студентами как доминирующий источник фундаментальных знаний для студентов;

- получил подтверждение тезис об повышении уровня сложности психологической системы высшего образования, которая в начале 21 века включает не менее семи определенных студентами существенных практических психологических процессов;

- появились основания утверждать рост значимости психологической системы и психологических инструментов для успешного решения задачи повышения качества современного высшего образования.

Кроме этого перспективным направлением исследований и развития практической психологической системы высшего образования можно назвать развитие креативности студенчества [20, с. 25-36]. При этом развитие креативности студентов может рассматриваться как структурный элемент развития воображения (креативная составляющая воображения) и/или как самостоятельный структурный инструмент и элемент психологической системы высшего образования.

Как отмечалось, это было инициативное экспресс-исследование при участии двух групп студентов. Поэтому для повышения степени достоверности и точности результатов этого экспресс-исследования в психологии обучения можно рекомендовать продолжения такого рода исследований, в том числе с обеспечением сочетания нескольких методов (объединить метод беседы с наблюдением и анализом продуктов деятельности и др.).

В статье изложены методические развития практической психологической системы высшего образования в ситуации активного внедрения информационных технологий, показано, что порожденное информационными технологиями клиповое мышление обучающихся требует индивидуального подхода к студентам с целью экспресс-анализа его психологической сферы и выработки корректирующих практических психологических воздействий, описаны результаты экспресс-исследования структуры психологии в условиях

влияния информационных технологий на практическую психологию и качество образования в высшей школе.

Список литературы:

1. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Методические аспекты развития практической психологии высшего образования в условиях информационных технологий // Наука. Мысль. 2017. №9; Режим доступа: <http://wwenews.esrae.ru/63-801> (дата обращения: 17.02.2018).
2. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Педагогико-психологический механизм повышения качества высшего образования в условиях информационных технологий // Молодежный научный вестник. 2018. №2(26), С. 29-49.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
4. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.: Изд-во «Ин-т практ. психол.»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 480 с.
5. Гальперин П. Я. Четыре лекции по психологии. М.: Университет, 2000. 112 с.
6. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М.: Издат. центр «Академия», 1998. 288 с.
7. Ефимова И. А. Повышение качества высшего образования в Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2011. №5. Вып. 1 (183). С. 151-154.
8. Нестеров А. В. Приведет ли смарт-образование к «закату» университетов? // Компетентность, 2015, №2, С. 40-45.
9. Балацкий Е. В. Новые тренды в развитии университетского сектора // Мир России. 2015. №4. С. 72-97.
10. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Педагогика высшей школы в условиях информационных технологий // Бюллетень науки и практики. 2016. №2. С. 107–120. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-vv-glushchenko-ii> (дата обращения 15.01.2017). DOI:10.5281/zenodo.53912.
11. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2016. 592 с.
12. Иванова Н. Л., Зверев Д. А., Торопова А.Н. Подбор, оценка и обучение персонала как предмет исследований в психологии бизнеса // Психология обучения. 2014. №5. С. 111-128.
13. Безумова Л. Г. Обучение студентов методам исследования в психологии // В сб.: Качество образования в условиях реформы высшего профессионального образования. Сб. мат. Всероссийской научно-методической конференции. 2008. С. 17-21.
14. Шарипов Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской деятельности: педагогическая инноватика // Международный журнал экспериментального образования. 2016. №6-1. С. 117.
15. Лобанов А. П. Новый взгляд на обучение и развитие в современной психологии: понятийные способности и концептуальное обучение // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3: Філалогія, педагогіка, псіхалогія. 2014. №1. С. 123-128.
16. Алексеева Л. В. Юридическая психология. М.: Проспект, 2010, 312 с.
17. Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанов Е. А. Управление персоналом. М.: ИНФРА-М, 2018. 695 с.
18. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Политика мотивации студентов в интересах повышения качества высшего образования // Молодежный научный вестник. 2017. №2(14), С. 218-236. Режим доступа: <http://www.mnvnauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf> (дата обращения 01.02.2017).

19. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Проектирование систем мотивации персонала организации // Молодежный научный вестник. 2017. №10(22). С. 114-128. Режим доступа: <http://www.mnvnauka.ru/2017/10/Glushchenko.pdf> (дата обращения 03.10.2017).

20. Матраева А. Д. Развитие креативности студенчества: управленческий аспект // Социодинамика. 2017. №10. С. 25-36. DOI: 10.25136/2409-7144.2017.10.24304. Режим доступа: http://e-notabene.ru/pr/article_24304.html

References:

1. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). Methodological aspects of development of practical psychology of higher education in the conditions of information technologies. *Science. Think*, (9).

2. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. 2018. Pedagogical and psychological mechanism for improving the quality of higher education in the context of information technology. *Youth scientific bulletin*, 2 (26), 29-49.

3. Vygotsky, L. S. (1991). Pedagogical psychology. Moscow: *Pedagogika*, 480.

4. Galperin, P. Ya. (1998). Psychology as an objective science. Moscow: Publishing house *Institute of Practice. psychol," Voronezh: NGO MODEC,"* 480.

5. Galperin, P. Ya. (2000). Four lectures on psychology. Moscow: *University*, 112.

6. Talyzina, N. F. (1998). Pedagogical psychology. Moscow: *Publishers. center "Academy,"* 288.

7. Efimova, I. A. (2011). Improving the quality of higher education in the Russian Federation. *Russian Entrepreneurship*, 5 (1 (183)). 151-154.

8. Nesterov, A. V. (2015). Will the smart education lead to the "decline" of universities? *Competence*, (2), 40-45.

9. Balatsky, E. V. (2015). New Trends in the Development of the University Sector. *Mir, Russia*, (4). 72-97.

10. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2016). Pedagogy of Higher School in Information Technologies Conditions. *Bulletin of Science and Practice*, (2). 107-120. Access mode: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-vv-glushchenko-ii> (circulation date 15/01/2017). DOI: 10.5281/zenodo.53912.

11. Maklakov, A. G. (2016). General psychology. St. Petersburg: *Peter*, 592.

12. Ivanova, N. L., Zverev, D. A., & Toropova, A. N. (2014). Selection, evaluation and training of personnel as a subject of research in business psychology. *Psychology of training*, (5). 111-128.

13. Bezumova, L. G. (2008). Training of students in research methods in psychology. In: Quality of Education in the Conditions of Higher Professional Education Reform. Sat. mat. *All-Russian scientific-methodical conference*, 17-21.

14. Sharipov, F. V. (2016). Psychology and pedagogy of creativity and learning of research activity: pedagogical innovation. *International Journal of Experimental Education*, (6-1). 117.

15. Lobanov, A. P. (2014). A New Perspective on Education and Development in Modern Psychology: Conceptual Abilities and Conceptual Training. *Vesnik Brestskaga University. Gray 3: Philology, teacher, psihologiya*, (1). 123-128.

16. Alekseeva, L. V. (2010). Legal psychology. Moscow: *Prospekt*, 312.

17. Kibanov, A. Ya., Batkayeva, I. A., & Mitrofanov, E. A. (2018). Personnel management. Moscow: *INFRA-M*, 695.

18. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). The policy of motivating students in the interests of improving the quality of higher education. *Youth Scientific Bulletin*, 2 (14), 218-236. Access mode: <http://www.mnvnauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf> (circulation date 01.02.2017).

19. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). Designing of the personnel motivation systems of the organization. *Youth scientific bulletin*, 10 (22). 114-128. Access mode: <http://www.mnvnauka.ru/2017/10/Glushchenko.pdf> (circulation date 03.10.2017).

20. Matraeva, A. D. (2017). Development of the creativity of students: management aspect. *Socio-dynamics*, 10. 25-36. DOI:10.25136/2409-7144.2017.10.24304. Access mode: http://e-notabene.ru/pr/article_24304.html

*Работа поступила
в редакцию 21.03.2018 г.*

*Принята к публикации
26.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Глущенко В. В., Глущенко И. И. Практическая психологическая система повышения качества высшего образования в условиях информационных технологий // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 639-661. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko5> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Glushchenko, V., & Glushchenko, I. (2018). The practical psychological system of improvement of quality of the higher education in the conditions of information technologies. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 639-661.